

O‘ZBEKISTONDA IMLO VA ALIFBO SIYOSATI (20-30-YILLARDA)

Quchqarov Doniyor

SamDu magistranti

ANNOTATSIYA

Bizga tarixdan ma’lumki biror bir davlat yoki sivilizatsiya tashkil topishi va mavjud bo’lishi uchun yozuv juda katta ahamiyat kasb etadi va bu jarayon o‘zbek yozuvida ham anchayin murakkab jarayon hisoblanadi. O‘zbek yozuvining XX asr tarixi murakkab jarayonlarga boy bo‘ldi: bu asrda yozuv uch marta tub almashtirildi, ya’ni bir grafik tizimdan boshqa bir tizimga ko‘chirildi. Jahon xalqlarining yozuv tarixida bunday xodisa kamdan-kam hollarda uchraydi.

Kalit so‘zlar: Alifbo, proletar madaniyat, kommunizm, sotsializm, madaniy inqilob, savodsizlik, arab grafikasi, lotin alifbosi, eski alifbo, rus-tuzem.

ABSTRACT

As we know from history, writing is very important for the formation and existence of a country or civilization, and this process is also a very complicated process in Uzbek writing. The history of Uzbek writing in the 20th century was rich in complex processes: in this century, the writing was radically changed three times, that is, it was transferred from one graphic system to another. Such an event rarely occurs in the written history of the nations of the world.

Key words: Alphabet, proletarian culture, communism, socialism, cultural revolution, illiteracy, Arabic graphics, Latin alphabet, old alphabet, Russian system.

O‘zbek yozuvining XX asr tarixi murakkab jarayonlarga boy bo‘ldi: bu asrda yozuv uch marta tub almashtirildi, ya’ni bir grafik tizimdan boshqa bir tizimga ko‘chirildi. Jahon xalqlarining yozuv tarixida bunday xodisa kamdan-kam hollarda uchraydi. Mavjud manbalar va hujjatlar taxlilidan shu narsa ma’lum bo‘ldiki, o‘zbek yozuvining XX asr tarixi to‘rt davrni o‘z ichiga oladi: arab grafikasiga asoslangan yillar, lotin grafikasiga asoslangan yillar, rus grafikasi (kirillitsa)ga asoslangan yillar va lotin-o‘zbek grafikasiga asoslangan yillar. Sovet hokimiyati O‘zbekiston SSRda XX asrning 20-yillarining ikkinchi yarmida o‘zining iqtisodiy va siyosiy mavqiyeni anchayin mustahkamlab oldi. Bu jarayonlar 1925-1940-yillarda madaniy hayotga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmasdan qolmadi. Kommunistik mafkura jamiyat ijtimoiy hayotining barcha sohalarida o‘z mafkuraviy ta’sirini o‘tkazib bordi. Ana shunday sharoitda madaniy me’rosga sinfiy yondoshuv qaror topdi. Qisqa muddat ichida alifboning

o'zgartirilishi natijasida aholining savodsizlik darajasi kuchaydi, umumiy madaniy saviyasi pasaydi, ming-ming yillar davomida yaratilgan tarixni, madaniyatni va qadryatlarni o'rganishdan mahrum bo'ldi, ruslashtirish jarayoni kuchaydi, xalqimizni milliy o'zlikdan uzoqlashish va begonalashish jarayoni jadallashdi. Ming yillar davomida o'zbek xalqi ajdodlari tomonidan yaratilgan ma'daniyat bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki qismga: proletar ma'daniyati va feodal saroy madaniyatiga ajralib bordi. Saroy ma'daniyatiga qarshi kurash niqobi ostida o'zbek xalqining asrlar davomida yaratilgan milliy-ma'daniy an'analariga hujumga o'tildi.

Madaniy inqilobning dastlabki yillaridan sovetlar tomonidan yagona umumiy maktabni tashkil etishga kirishildi. Turli tildagi o'quv yurtlari "o'qishni xoxlaydiganlar uchun yoshi, millati, qaysi dinga e'tiqod qilishidan qat'iy nazar, guvohnomalarsiz" ochiq qilib qo'yildi. Maorif xalq komissarligi barcha maktablarda bepul o'qitish joriy etilishini e'lon qildi.¹⁹ Shunday sharoitda madaniyatning rivoji jamiyatning madaniy o'sishiga xalal beruvchi va hatto ba'zi hollarda uni to'xtatib qoluvchi mexanizmga aylandi. Bunday ahvol xalq ta'limi sohasida ham mavjud edi. Sovet hukumati o'z yo'lidagi barcha muxolifatni tor-mor keltirib, tub yerli aholini savodsiz holga keltirgach, mustamlakachilik mafkurasini fuqorolar ongiga singdiradigan tarmoqlarni rivojlantirishga va kommunistik mafkuraga xizmat qiladigan aholini tarbiyalashda moddiy va pul mablag'larni ayamadi. Dastlabki yillardayoq respublikada mingdan ortiq maktablar, savodsizlikni tugatish kurslari va tarmoqlari bo'lib, ularda ko'plab aholi xat-savod chiqardi. Umumiy boshlang'ich ta'limni joriy etish, savodsizlikni tugatish kabi islohotlar ham murakkab tarzda davom etdi. Masalan, yangi sovet maktablari muallimlarga muxtoj bo'lsada, eski maktablar va jadid maktablarining muallimlaridan foydalanilmadi, aksincha, bu muallimlarga sovet hokimiyati dushman sifatida qaradi. 1927-yilda siyosiy idoralar "За партю" jurnali orqali eski usul va jadid usulidagi maktablarga qarshi kurash e'lon qildilar. Natijada bu maktablar sovet ma'murlari tomonidan asta sekin yopiladi va XX asrning 20-yillari oxiriga kelib bu maktablar o'z faoliyatini butunlay to'xtatishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari 1929-yil O'zbekiston SSR da vaqf mulklari ham butunlay tugatildi. Xolbuki, vaqf mulklari mintaqada yuz yillar davomida maorif va madaniyat sohasida erishilgan yutuqlarning moddiy asosi bo'lib xizmat qilgan edi. Bu aslida madaniy inqilobning asosiy maqsadlaridan biri edi. Biroq sovet madaniyati nazaryasi uning ayrim g'oyaviy rahnamolari orzu qilganidek madaniy me'rosni butunlay inkor etish yo'lidan borgan, deb aytsak unchalik to'g'ri bo'lmaydi. VKP(b) MK kotibi va O'rta Osiyo byurosi kotibi I.A.Zelenskiy, ya'ni markazning O'rta Osiyodagi partiya rahbari 1928-yilda "За партю" jurnalida shunday deb yozgan edi: "Eski madaniyat ikki qismdan iborat:

¹⁹ O'zbekistonning yangi tarixi.2-kitob. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida.135-b.

moddiy qismdan, ya'ni biz o'zlashtirgan ishlab chiqarish apparatidan xo'jalik va texnik bazasiga bevosita yo'ldosh bo'lgan aniq fanlardan, g'oyaviy qismdan, ishlab chiqarish kuchlari taraqqiyoti darajasidagina emas, balki ishlab chiqarish kuchlari va qurollari taqsimotidan kelib chiqqan qismidan ham iborat. Madaniyatning aynan shu qismini, ya'ni ishlab chiqarish qurollari va ishlab chiqarish vositalariga xususiy egalik faktidan kelib chiqqan qismini biz ulotqirib tashlashimiz zarur"²⁰

Aslini olganda kommunistik mafkura tomonidan sun'iy ravishda bo'lib tashlangan madaniy me'rosga bo'lgan bunday munosbatdan faqat o'zbek xalqi yoki ittifoqda yashab turgan xalqlar emas, eng avvalo rus xalqi ham ma'naviy zarar ko'rganligi va katta yo'qotishlarga kelganligini ham alohida ta'kidlab o'tish joiz. Sovet hokimiyati ta'lim sohasida o'z siyosiy faoliyatini olib borishda mavjud alifboni yo'qotib, uni boshqalari bilan almashtirishga va shu yo'l bilan bir necha avlodni milliy-tarixiy me'rosidan mahrum etishga qaratdi. Bunday intilishlar mintaqada sovet hokimiyati o'rnatilgach, Turkiston ASSR da boshlangan edi. Dastavval arab imlosiga asoslangan eski o'zbek alifbosi isloh qilindi. Taniqli o'zbek ma'rifatparlari Abdurauf Fitrat va Ashurali Zohiriy 1921-yil yanvarda bo'lgan hamda til orfografiyasiga bag'ishlangan Turkiston birinchi o'lka qurultoyida arab alifbosini saqlab qolish, lekin uni islox qilish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Faqat yosh o'zbek ziyolilaridan Maxmud Hodiye (Botu) va ayrim ziyolilar arab alifbosidan butunlay voz kechish va o'zbek tilining tovush xususiyatlariga moslashtirilgan lotin yozuviga o'tish kerakligini himoya qildi. Fitrat muharrirligidagi "Tong" jurnali aynan islox qilingan arab imlosida chiqa boshlagan edi.²¹

1922-yilning oxirlariga kelib, Turkistonda alifboni o'zgartirish masalasida munozaralar yana ham kuchaydi. Maorif va madaniyat xodimlarining syezdida bu masalada keskin tortishuvlar bo'lib o'tdi. Asosiy ma'ruzachi bo'lgan E.D.Polivanov O'rta Osiyo xalqlari uchun arab imlosidan kechish og'ir ekanligini ta'kidlasada, lekin arab yozuvini almashtirish g'oyasining tashabbuskori bo'lib chiqdi. Keskin munozara baxslardan so'ng Turkiston ASSR Maorif xalq komissarligi qoshidagi Davlat ilmiy kengashi tomonidan qo'llab-quvvatlangan arab yozuvini isloh qilish tarafdorlari, Fitrat boshchiligida g'alaba qildilar. Qurultoyda qabul qilingan olti bandlik qarorda o'zbek yozuvini arab imlosi asosida saqlab qolish, biroq o'qish hamda yozuvni o'rganishni yengillashtirish maqsadida uni biroz islox qilib soddalashtirish zarurligi ta'kidlangan edi. 1926-yil mart oyida Boku shahrida bo'lib o'tgan Butunittifoq turkshunoslarining I qurultoyida ham bu muammo qizg'in munozaralarga sabab bo'ldi. Albatta, islohot o'tkazishdan maqsad, arab imlosiga qaraganda ancha yengil o'zlashtiriladigan lotin

²⁰ N.Jurayev, Sh.Karimov. O'zbekiston tarixi. 2-kitob. T.: Sharq. 2011.176-b

²¹ Shamsutdinov R.,Karimov Sh. Vatan tarixi. 3-kitob. T.: Sharq. 2010.284-285-b.

imlosini o'rganish bilan savodsizlikni mumkin qadar tezroq tugatish uchun intilish ekanligini tushunish mumkin. Ammo yozuvning lotinlashtirilishiga qarshi turgan muxoliflarning fikricha, sovet hokimiyatining bu talabi O'rta Osiyo xalqlarini Sharq musulmon mamlakatlaridan sun'iy ravishda ajratib olib, ular uchun alohida sovet madaniyatini va sovet tarixini yaratishga qaratilgan edi. Bu fikrlarning to'g'ri ekanligini hayotning o'zi isbotladi. Ikkinchi tomondan, yozuvning lotinlashtirilishi islom diniga qarshi kurashning bir shakli edi. Bolsheviklarning fikricha, arab yozuvi dindorlar va ulamolarga xizmat qilgan.²²

VKP(b) MK agetatsiya va propaganda bo'limi boshlig'ining o'rinbosari S.M.Demanshteyn turkiy xalqlarni lotin alifbosiga o'tkazish komissiyasini tuzish to'g'risida 1927-yilning fevral oyi boshlarida maxsus bayonat tayyorladi. Unga ko'ra lotin alifbosiga o'tish Ozarbayjon komitetini SSSR MIK huzuridagi Butunittifoq komitetiga aylantirish taklifi qo'yildi. SSSR miqyosidagi musulmon sovet respublikalari va avtonom oblastlarida yangi turk alifbosiga, ya'ni lotin yozuviga asoslangan yangi alifboga o'tish jarayoni mazkur Butunittifoq komiteti boshqarib va nazorat qilib turdi. Xullas, O'zbekistonda SSRda 1929-yil 1-dekabrda SSSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi va Xalq Komissarlari sovetining qarori bilan arab alifbosidan lotin yozuviga o'tildi. Sal oldin, 1928-yil 19-noyabrda O'zbekiston SSRda eski usul maktablari va korxonalarini tugatish to'g'risida qaror qabul qilinga edi.²³

Biroq lotin yozuviga asoslangan alifbo O'zbekiston SSR da o'n yilcha saqlanib qoldi, xolos. Sovet hokimiyati o'zining asosiy maqsadiga erishish uchun ushbu muddat ham yetarli bo'ldi. Moskvaning talabi bilan 1940-yil 8-mayda O'zbekiston SSR Oliy Soveti lotin yozuvidan kirill yozuviga o'tish to'g'rida qaror qabul qilindi. Ajdodlarimiz tomonidan 1300 yil davomida yaratilgan madaniyat durdonalari XX asr 40-yillaridan boshlab kamolga yetayotgan avlod vakillari uchun tushunarsiz bo'lib qoldi va ular reaksion diniy adabiyot namunalari sifatida qoralandi. Milliy masala azaldan o'zining murakkab va ziddiyatli ekanligi bilan aloxida ajralib turadi.

Biroq bolsheviklar 1917-yilga hokimyatni egallab olgach, xususan, 1922-yilning dekabrda SSSR tashkil etilgandan so'ng "millatlarning o'z taqdirini o'zi hal qilishi huquqi"ni unutilgan hamda milliy masalada sovet davlatining sinfiylik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda siyosat yuritdilar. Bolsheviklarning milliy siyosati Turkiston ASSRda, keyinchalik O'zbekiston SSRda o'zbek xalqining asrlar davomida shakllangan milliy qadryatlari va an'alariga qarshi, milliy adabiyot va milliy tilga qarshi, kurash olib borishga qaratilgan edi.

²² Q.Usmonov, M.Sodiqov. O'zbekiston tarixi. Toshkent. Sharq.2001.275-276-b.

²³ I.Mo'minov "O'zbekistonda ijtimoiy fanlar" T.: Fan.1968.43-b.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, o'tgan asrning 20-30-yillaridagi alifbo islohoti doirasida qilingan xatti-harakatlar O'zbekistonda savodsizlikni tugatish, xalqning savodini chiqarish jarayonlari isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Eng achinarlisi, buning natijasida necha asrlar davomida xalq dahosi, buyuk bobolarimiz aql-zakovati tomonidan yaratilgan bebaho ma'naviy manbalarni o'rganish mushkul muammoga aylanibdi. Negaki, ular arab yozuvida bitilgan edi. Shunday qilib, bir avlod umri davomida o'zbek xalqi ishlatadigan alifbo qayta-qayta o'zgartirilishi va pirovardida bu holat bir necha avlodning savodli bo'lishida katta muammolarni ham vujudga keltirganiga tarix guvoh.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. I.Mo'minov. "O'zbekiston SSR tarixi" T.: Fan. 1970.651-b.
2. N.Jurayev, Sh.Karimov. "O'zbekistonning tarixi". 2-kitob.-T.:Sharq.2000.383-384-b.
3. I.Mo'minov "O'zbekistonda ijtimoiy fanlar" T.: Fan.1968.43-b.
4. O'zbekistonning yangi tarixi.2-kitob. O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida.135-b.
5. Shamsutdinov R.,Karimov Sh. "Vatan tarixi"3-kitob T.: Sharq. 2010.284-285-b.
6. Q.Usmonov, M.Sodiqov. O'zbekiston tarixi. Toshkent. Sharq.2001.275-276-b.